

N.DÁWQARAEV JARATQAN OCHERK JANRÍNÍN ÓZINE TÁN KOMPOZICIYASÍ HÁM ONÍN AHMIYETI

Bekbergenova A.U.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Hár qanday xalıqtın ádebiyatı, iliminde oziniń qunlı miynetleri menen keyingi áwladqa úlgi bolıwshı biyik, ullı, belgili alımları sıyaqlı filologiya ilimleriniń doktori N.Dáwqaraev qaraqalpaq kórkem ádebiyatınıń hám iliminiń qalıplesip rawajlanıwında óshpeytuǵın óziniń bahalı ilimiy miynetleri, kórkem dóretpeleri menen iz qaldırǵan kóp tarmaqlı bilimge iye ilimpaz, ozine tán sheberlikke iye dóretiwshı talant iyesi ekeni málim. Sebebi, gumanitar ilim salasında qolına qálem alǵan hár bir ilimpaz qaraqalpaq iliminiń fundamentin qalawshı, tiykarın salıwshı biyik alımlarımız N.Dáwqaraev, Q.Ayımbetov, M.Nurmuxamedov, I.Sagitovlardıń miynetlerin basshılıqqa almay ótpeydi. Bul alımlardıń miynetleri ilim máselesindegi sheshiliwi kerek mashqalada zárúrli hám nátiyjeli. N.Dáwqaraev óziniń ómiriniń kópshilik bólegin ilimniń kóplegen tarawına baǵıshlap qoymastan kórkem ádebiyattıń derlik barlıq janlarında qálem terbetiwi ózine tán zeyinlik, pıdaylıq, bilim, tıyanaqlılıqtan dárek beretuǵını menen ózgeshelenedi. Itibarlı tárepi sonda, onıń hár qanday janrdáǵı qunlı ilimiy izertlewleri hám dóretpeleri búgingı kúngi ilimniń hám kórkem ádebiyat janlarınıń rawajlanıwında kútá áhmiyetli ekeni názerde tutıladı. Mısalı, alımnıń qaraqalpaq prozasındaǵı «Toyǵa barǵanda» degen ocherkinde jazıwshı xalıqtın kópten kútken arızw ármanlarınıń orınlanıwın quwanışın, miynet zawqın tiykarǵı waqıya etip alıp, usı ocherkte sheberlik penen sáwlelendiredi. Bunda jazıwshı Qızketken kanalınıń boyında qurılıstaǵı haqıyqıy miynet adamınıń obrazın janlandırıp waqıyaǵa qatnasıwshı qaharman tilinen bayanlaydı. Ocherk «Toyǵa barǵanda» degen ataması menen beriliwi de dıqqatqa ılayıq detal bolıp tabıladı. Bul atama ápiwayı bir toy meresimine baylanıslı túyilgeni menen eń úlken qurılıstıń pitiwi haqqında aytıladı. Bul durıs, jazıwshı usı arqalı jaqsı niyetler, quwanışlı xabarlar, jańa joybarlardıń pitiwine baylanıslı waqıyalardı xalıqtın kópten kútken toy meresimine baylanıstıradı. Sonday-aq, ocherkte jol saparındaǵı tásirleri tariyxıy orınlar, Qaratawdıń qúdireti kórkemlik penen táriyplengen. Mısalı, «Qarataw-Qarataw. Kóp jasaǵan Qarataw. Nelerdi kórmediń sen. Kimler saǵan kelmedi. Kimler sennen ketpedi. Yadıńda barma? Iskender Zulqarnain, Sultanı Sanjar, Shińǵısxan, Nadirshaxlar qanshama saǵan topılıs jasadı. Ústińde talay ret qurt oyınınıń saldı. Kópti kórgen qariya» [1] - degen qatarlardaǵı kórkem bayanlawlar Qaratawdıń kóp jasaǵanlıǵın usı arqalı xalıqtın ótmishin tariyxın oqıwshınıń kóz aldında sáwlelendiredi. Ocherktegi bul qatarlardıń ózinen-aq, jazıwshınıń keń masshtabtaǵı bilimi, talanttaǵı sheberligi kórinedi. Sonday-aq, ocherk kompoziciyası qurǵaq bayanlawlar menen emes, poeziyalıq qatarlar menen de bayıtıp berilgen. Bunda jazıwshı Qızketken kanalınıń aldınǵı jaǵdayın hám qurılıs nátiyjesinen keyingi

jetiskenliklerin, miynet adamlarınıń tınımsız háreketlerin, quwanışların, bul qurılıstan keyin bes rayon xalqınıń ishimplik suwınan qıynalmaytuǵının, jas úlken qariyanıń sózin janlandırıp anıq faktler menen kórkem bayanlaydı. «Baǵman» ocherkinde aradan jıllar ótip jańa zamannıń sharapatı menen gúllengen awılınıń rawajlanıwın, ondaǵı tábiyattı gózzallıqqa bólep súwretleydi. Jazıwshı Axunbabaev kolxozına jetip kelgen soń ondaǵı Mámбетniyaz baǵmannıń úlken baǵ jaratıwdaǵı mashaqatlı isleri haqqında sóz etedi. Ocherkte jazıwshınıń ózi de qatnasadı, baǵman menen alıp barǵan sáwbetlerin boyawlar menen janlandırıp beredi. Bunda ocherk qaharmanınıń awır salmaqlı minez-qulqın, onıń zeyinliligin, sonday-aq, baǵmanshılıq kásibin iyelewge sebep bolǵan awır turmısı arqalı oqıwshını sol dáwir shınlıǵı menen tanıstıradı. Usı bayanlawlar tiykarında ocherk oqıwshısın óner iyelewde, shıdamlılıq penen erisken Mámбетniyazdı úlgi etip kórsetedi. Bul ocherk portretlik baǵdarda jazılǵan bolıp ózinde birqansha didaktikanı da qamtıǵanlıǵı kórinedi. Sonday-aq, ocherkte xalıqtıń naqıl-maqallarında ónimli paydalanılǵan. «Umıtilmaytuǵın miynetler» degen biografik-portretlik ocherkinde belgili rus alımı Pavel Petrovich Ivanovtıń ómiri, alıp barǵan umıtilmaytuǵın ilimiy jumısları haqqında sóz etedi. Basqa rus ilimpazları qatarında Ivanov urıs dáwirinde ilim oshaǵı bolǵan Leningradtaǵı Birjevaya kóshesindegi kóplegen imaratlar qıyrap, ondaǵı Ilimler Akademiyasınıń ústingi qabatı qulap, dárwazalarınıń aldǵı kómilip qalıwına qaramastan olar jeńiske isenip, ilimdi toqtatpaǵanlıǵı haqqında jazadı. Ásirese, Ivanovtıń usı waqıtlardaǵı awır keseli bolıwına qaramastan «Qaraqalpaqlar haqqında jańa maǵlıwmatlar» degen úlken ilimiy jumısın pitkerip tamamlanǵanın hám Orta Aziya sonıń ishinde qaraqalpaqlar tariyxı jónindegi umıtilmaytuǵın miynetler jaratqanlıǵın joqarı bahalaydı. Sonıń menen birge, jazıwshı onıń biografiyasını jazıwı arqalı alımınıń basıp ótken ómir jolı, ilimiy izlenisleri menen tanıstıradı. Bul ocherkti jazıwda jazıwshı kóp izlengen, P.P.Ivanov haqqında barlıq maǵlıwmatlardı tereń úyrengenligi kózge taslanadı. Ilimpaz haqqındaǵı turmıs shınlıǵına say keletuǵın anıq faktler menen jazılǵan bul ilimiy biografiyalıq ocherk jazıwshı jasaǵan dáwirlerden baslap búgingi kúnde óz áhmiyetin joytqan joq. Sebebi, belgili alım Ivanov Pavel Petrovich haqqındaǵı bul ocherktegi bay maǵlıwmatlar hár qanday ilimpaz ushın oǵada qunlı dárek sıpatında xızmet etedi.

N.Dáwqaraev óziniń joqarıdaǵı ocherklerin jaratıwı nátiyjesinde qaraqalpaq ádebiyatı kórkem publisctika janrınıń tiykarın saldı hám baǵdarın belgilep berdi. Onıń ocherkleriniń úlgilerin hám áhmiyetin Q.Ayımbetovtıń «Aq bóget oyandı», A.Begimovtıń «Ol nege súydi?», M.Dáribaevtıń «Ázerbayjan awılında», I.Yusupovtıń «Órneksiler», S.Xojaniyazovtıń «Gúllengen úlke», Q.Dosanovtıń «Taqıyatas», T.Jumamuratovtıń «Ómir ózgerisleri», X.Seytovtıń «Iske asqan árman», M.Seytniyazovtıń «Vengriyada on bes kún», «Hindistanǵa sapar», M.Seytniyazov hám K.Mámбетovlardıń qáleminden dóregen «Jeti jurtqa sayaxat», Q.Erniyazovtıń «Alatawdı jańǵırtqan ullı toy», M.Seytniyazovtıń «Sayaxatnama», G.Esemuratovanıń «Amerika tásirleri», Sh.Payzullaevanıń «Jetinshi sapar», A.Sultanovlardıń «Fergana qaraqalpaq awıllarında» degen ocherklerinde kóriwimizge boladı.

Ǵárezsizlik dáwirindegi qaraqalpaq ocherkleriniń túr jaǵınan biraz quramalanıp tolısqanı bayqaladı. Búgingi kúngi rawailanıwına iye bolǵan janrdıń kóp túrlilik penen keńeytiliwinde de jazıwshınıń hár qıylı baǵdardaǵı ocherkleriniń tásir jasaǵanı bayqaladı. Mısalı, 2004-jılları jariq kórgen K.Karimovtıń[2] «Miskinniń tusınan salındı kópir» atlı ocherkide jol saparnama baǵdarında jazılǵanı bunda «Miskin» elatınan úlken temir jol stanciyası qurılısı haqqında»ǵı tásirleri menen tanıstıradı. Jazıwshı óziniń jol saparında ushırasqan tásirleri tiykarında Xorezmniń úrp-ádet dástúrleri, olardıń miynetsúygishligin, qala arxitekturası, baǵmanshılıshıq usılları menen tanıstırıw menen birge ózi barıp kórgen qalalardaǵı kópir qurılısı menen birge baylanıstırıwshı kópirdiń áhmiyetin óz tásirleri menen kórkemlep qosıq qatarları menen túrlendirip, bezep bergeni kórinedi. Bul ocherkte de N.Dáwqaraevtıń «Toyǵa barganda» ocherkiniń baǵdarı hám tásirleri bayqalsa, 2005-jıllardaǵı J.Begimovtıń «Ismi ápsanaǵa aynalǵan insan»[3], J.Óteniyazovtıń «Mıń shańaraqtıń qádirdanı»[4], 2011-jıldaǵı N.Sadullaev, R.Eshimbetovtıń «Aǵıtay aǵa»[5] degen hujjetli-portretlik ocherklerinde «Umitılmaytuǵın miynetler»degi belgili rus alımı Petr Petrovich Ivanovtıń tınıp tınshımas ilim jolındaǵı miynetleri, onıń ómir jolı hám «Baǵman» ocherkisindegi Mámбетниязdıń baǵmanshılıq kásibin meńgeriwdegi ózine tán ájayıp ónerine baylanıslı portretlik bayanlawdaǵı úlgiler ayqın kórinisin tabadı.

Juwmaqlap aytqanda, N.Dáwqaraev jaratqan ocherkleriniń baǵdarı, tásirleri, úlgileri ózine tán kompoziciyası qaraqalpaq ádebiyatında har qanday dáwirdegi ocherk janrınıń rawajlanıwında óz tásirin hám áhmiyetin tiygizgenligi menen bahalı hám tiykar jaratqanlıǵı menen belgilenedi.

ÁDEBIYATLAR:

1. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. Т. I. Нөкис: Қарақалпақстан, 1968. – Б. 132-184.
2. Каримов К. Мискиннің тусынан салынды көпір // Еркін Қарақалпақстан. 2004. 16-март, №33, (17935)
3. Бегимов Ж. Исми әпсанаға айналған инсан // Әмиўдәрья. 2005. № 5-6. – Б. 73-82.
4. Өтениязов Ж. Мың шаңарақтың қәдирданы // Еркін Қарақалпақстан. 2011. 23-апрель, № 150(19044)
5. Садуллаев Н., Ешимбетов Р. Ағытай аға // Еркін Қарақалпақстан. 2005. 29-октябрь, № 129(18187)